

Abdurazaqov Abdujabbor

Farg ‘ona davlat texnika universiteti,
“Oliy matematika” kafedrası dotsenti

Maxmudova Nasibaxon Abdujabborovna

Farg ‘ona davlat texnika universiteti,
“Oliy matematika” kafedrası katta o’qituvchisi
makhmudovanasibaxon74@gmail.com

IQTISODIY SAMARADORLIKNI BOSHQARISHDA KO‘P OMILLI REGRESSIYANING TATBIQI: KORXONA FOYDASINI OPTIMALLASHTIRISH

Annotatsiya: Ushbu maqola korxonada faoliyatining asosiy moliyaviy ko‘rsatkichi – foydasini tahlil qilish va prognozlash masalasiga bag‘ishlangan. Korxonada foydasiga ta’sir qiluvchi ko‘plab omillarni (xarajatlar, ishlab chiqarish hajmi, resurslardan foydalanish samaradorligi va boshqalar) o‘z ichiga olgan ko‘p omilli regressiya usuliga asoslangan matematik modelni qurishga qaratilgan. Ushbu model omillarning foydaga ta’sirini miqdoriy jihatdan aniqlash va ularning o‘zaro aloqasini baholash imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: omil, ko‘p omilli, regressiya, foiz, investisiya, mehnat, reklama, determinasiya

Аннотация: В статье рассматривается вопрос анализа и прогнозирования основного финансового показателя деятельности предприятия – прибыли. Целью работы является построение математической модели на основе метода многофакторной регрессии, включающей множество факторов, влияющих на прибыль предприятия (затраты, объём производства, эффективность использования ресурсов и т.д.). Данная модель позволяет количественно определить влияние факторов на прибыль и оценить их взаимосвязь.

Ключевые слова: фактор, многофакторный, регрессия, интерес, инвестиции, труд, реклама, решимость

Annotation: This article examines the analysis and forecasting of a company's key financial performance indicator—profit. The goal of the work is to construct a mathematical model based on multivariate regression, incorporating multiple factors affecting a company's profit (costs, production volume, resource efficiency, etc.). This model allows for a quantitative determination of the impact of these factors on profit and an assessment of their interrelationships.

Keywords: factor, multivariate, regression, interest, investment, labor, advertising, determination

Ishlab chiqarishni rejalashtirishda olinadigan foydani bashorat qilish muhim ahamiyatga ega. Suniy intellekt va information texnologiyani rivojlanishi korxonani foydasini bashorat qilishga imkon yaratadi. Buning uchun ishlab chiqarishni matematik modelini qurish va echim algoritmini yaratish va information texnologiyadan foydalanish ko‘nikmasini xosil qiladi. Ma’lumki korxonada foydasi bir necha omillarga bog‘liq. Natijaviy omillarga ta’sir etuvchi asosiy omillarni ta’sirini o‘rganamiz (investisiya, mehnat xarajatlari, reklama va infilyasiya ko‘rsatkich. Kuzatuv o‘tkazamiz (shartli raqamlar) (1-jadval)

1- jadval

T / r	Inflatsiya X_1 (sh. br.)	Mehnat xarajatlari X_2 (sh. br.)	Reklamalar usullari X_3	Infilyasiya darajasi % X_4	Foyda %
1	5	12	3	9	56
2	10	18	4	8	55
3	14	14	6	10	58
4	17	13	8	11	60
5	35	20	10	12	80
6	29	25	11	18	85
7	32	30	14	8	90
8	38	37	12	10	100
9	40	31	16	14	105
10	45	40	17	15	95

Tajriba natijalari diskret ma’lumotlar, bu holda natijaviy omilga ta’sir etuvchi omillar orasidagi bog‘lanishni $Y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + \varepsilon$

Ko‘rinishda axtaramiz. ε -tasodifiy xatolik $\mu(\xi) = 0$

Matrisaviy ko‘rinishda $Y = XB + \varepsilon$ bu yerda

- Diterminasiya koeffitsiyenti $R^2 = 0,936$ ga teng. Model jarayonini yetarli darajada aks ettirildi va bashorat qilishga yetarli
- Agar investisiya 1 million so‘mga ohsa, foizda 0,244 ming so‘mga oshadi
- Mehnat xarajatlari 1 million so‘mga ohsa, foizda 0,807 ming so‘mga oshadi
- Mehnat xarajatlari 1 million so‘mga ko‘paysa, foizda 1,975 ming so‘mga ko‘payadi
- Agar investisiya 1 million so‘mga kamaysa, foizda 0,303 ming so‘mga oshadi.

Xulosa qilib aytganda, ishlab chiqilgan ko‘p omilli regressiya modeli korxonalar uchun faqatgina natijani emas, balki bu natijaga olib keluvchi mexanizmlarni ham tushunish imkonini beruvchi kuchli tahliliy vositadir. Uning amaliyotga tatbiqi korxonalar faoliyatida xarajatlarni samarali boshqarish, resurslarni optimallashtirish va moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гудвин Р., Клайн ДюЖ. -Эконометрика – М. ЮАИТИ, 2021-512 б.
2. Abdurazakov, A., Mirzamahmudova, N., & Maxmudova, N. (2021). “IQTISOD” Yo‘nalishi mutaxassislarini tayyorlashda matematika fanini o‘qitish uslubiyoti. Scientific progress, 2(7), 728-736.
3. Abdurazakov, A., Mirzamahmudova, N., & Maxmudova, N. (2021). Iqtisodiy masalalarni maple dastur tizimi yordamida yechish uslubiyoti. Scientific progress, 2(7), 737-745.